

anlamına ulaşılmıştır. Ancak 27 deyime hiçbir sözlükte rastlanmadığından unutulup tamamen güncelliklerini koruyamadıkları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deyimler, Türk halk edebiyatı, İbni Sina hikâyeleri, hikâyelerde deyimler.

Abstract

Idioms that reflect the cultural structure also contain clues about the values that a society has acquired or lost throughout the historical process. The emergence of an idiom, the contexts in which it is used, and the changes it has undergone in terms of words or meaning over time are important indicators for studies on language. In this study, the identification of idioms that have survived to the present day or have been invisible has been aimed by tracing the idioms in the stories of Ibn Sina, the first of which was compiled by Dervish Hasan Medhi in the 16th century and presented to Sultan Murad III, and whose compilations were continued until the 19th century because they were so loved. For this purpose, idioms used in works and studies have been determined. The current status of the selected idioms has been evaluated, thus aiming to reveal the status of change and development. The traces of the 266 idioms have been traced and it has been examined whether these idioms have survived to the present day while preserving their meanings. As a result of the study, it was determined that 87 out of 266 idioms have preserved their current status both formally and semantically; 55 of them have survived to the present day by undergoing formal and limited semantic changes with close or synonymous words. The meanings of 97 out of a total of 266 idioms were reached with dictionaries that include words that are not used today and have been forgotten, although they generally preserve their formal and semantic features. However, it was concluded that 27 idioms were forgotten and could not maintain their current status completely because they were not found in any dictionary.

Keywords: Idioms, Turkish folk literature, Ibn Sina stories, idioms in stories.

Giriş

Ortak bir geçmişi, tarihi, kültürü olan milletlerin gelenek ve göreneklerini aktarmalarında en önemli araç olan dil, hafızasında pek çok malzeme barındırmaktadır. Dünya tarihinde yer alan toplumlar, bulabildikleri her yol ve yöntemle nasıl ortaya çıktıklarını, var olmak için nelerden geçtiklerini, neleri kıymetli bulduklarını diğerlerine ve kendilerinden sonra geleceklere anlatmaya çalışmışlardır (Metem, Aksay, Candeğer, 2022:594). Türk dili de izlenilebilen süreçleri boyunca, siyasi ve kültürel olaylar nedeniyle çeşitli bakımlardan değişimler geçirmektedir. Bu bağlamda, az sözle çok şey anlatmaya

yarayan, dilimizi zenginleştiren söz kalıpları olan deyimlerin öğrenilmesi ve kullanılması kültür aktarımını sağladığı gibi geçmişle gelecek arasında bir bağ kurarak köprü görevi üstlenmektedir (Ungan ve diğer., 2022: 266).

Geçmişten günümüze sav, atalar sözü, mesel, emsal, darbimesel/durub-ı emsal, meşhur söz tabir gibi kavramlarla ifade edilen atasözü ve deyimler eğitici, öğretici ve yol gösterici olmaları bakımından toplumda kabul görüp yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Sevinçli (2024, 2) gerçek anlamının yanında genellikle mecazî anlamda kullanılan, en az iki kelime, zaman zaman da cümlelerden oluşan söz gruplarından olan ve ifadelerin süsü sayılan deyimlerin, duygu düşünce ve arzuların doğrudan doğruya anlatılamadığı zamanlarda başvurulan yol ve yöntem olduğundan bahsetmektedir. Söz konusu ifadeler atalardan ulaşan gözlem ve deneyimlerin kısa ama özlü sözlerdir.

Deyimler, Türkçenin her döneminde ve her kolunda kullanılmıştır. Güven ve Yalnız (2022), Oğuzeli ağızlarını inceledikleri çalışmalarında, “Türkçe, deyimler bakımından zengin bir dildir” diyerek ağızlarda, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, kayıt altına alınmayı bekleyen çok sayıda deyim varlığını ifade etmişlerdir. Deyimlerin tarihî derinliği ve coğrafi genişliği, dilin değişmez unsuru olarak kültürel bağlamda korunmasının gerekliliğini perçinlemektedir.

Atasözü ve deyimler genellikle birlikte ele alınmakta ve sık sık birbiriyle karıştırılmaktadır. Cevdet Yalçın, atasözü ve deyim arasındaki farkı şöyle belirtmektedir: Deyimi atasözünden ayıran özellik, deyimlerin genel kural niteliğinde bir söz olmamasıdır. Bu yönüyle deyimler, bir kavramı belirtmek için halkın hayal gücünün yarattığı özel bir anlatım kalıbıdır (Akt. Kılıç, 1996:26).

Kalıplaşmış söz birimleri olan deyimler, tarihî dönemler boyunca gelişme ve yaygınlaşma özelliği taşıdığından ait oldukları toplumun kültürel mirası hâline gelmişlerdir. Kültürel yapıyı yansıtan deyimler, aynı zamanda toplumun tarihî süreç boyunca edindiği ya da kaybettiği değerler hakkında ipuçları barındırmaktadır. Ayrıca deyimler, ait oldukları dillerin farklı coğrafi bölge ve topluluklar bakımından çeşitliliğini de ortaya koyar. Bu çeşitlilik, deyimleri dilbilim çalışmaları için zengin bir veri kaynağı hâline getirir ve gerçekleştirilen çalışmalar deyimlerin anlam bilim, cümle bilgisi

ve/veya bağlam gibi süreçleriyle ilgili bilgi edinmemizi sağlar. Deyimlerin gerçek anlamları dışında anlam kazanmaları dilin çok yönlülüğünü ortaya koymaktadır. Dilin bağlamda yeni anlam ilişkileri ve soyutlamalar kurabilmesi, dolayısıyla mecaz ve metaforların oluşması dilin gücünü de göstermektedir. Deyimin ortaya çıkışı, hangi bağlamlarda kullanıldığı ve zaman içinde sözcük ya da anlam bakımından geçirdiği değişiklikler de, dilin yapısını incelemeyi sağlar.

Gerçek anlamından az çok farklı bir anlam taşıyan, en az iki kelimededen kurulmuş, çekici bir anlatıma sahip kalıplaşmış söz, kelime topluluğu olarak tanımlanabilecek deyimler bir dilde önemli yer tutarlar (Sinan, 1993:136). Deyimlerle ilgili çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde araştırmacıların deyimlerin oluşumuyla ilgili ortak görüşlere vardıkları söylenebilir ancak Kanmaz'ın (2021: 173) da belirttiği gibi bağlam ilgisi olan sözcüklerin gerçek anlamlarının dışında yeni bir anlam ve bu anlama bağlı işlevler edindiği sıklıkla konu edilirken deyimle ilgili ortak bir tanımda buluşamadıkları görülür.

Aksan'a (1999: 91) göre deyimler -bir başka ulusla olan kültür ilişkileri sonunda olan çevrilme, alınma değilse- bir dili konuşan toplumun dünya görüşünü, yaşam biçimini, çevre koşullarını, gelenek görenek ve inançlarını, önem verdiği varlık ve kavramları, kısacası maddi ve manevi kültürünü yansıtan, o toplumun düşünce biçimini, hatta nükte ve buluşlarını ortaya koyan, dilbilim açısından da önemli olan sözlerdir. Deyimlerin oluşma biçimleri gözönüne alındığında önemli bir konu da başka bir dilden alıntı olup olmamasıdır. Uygur döneminde dahi Budist dinî metinlerle birlikte deyim ve atasözlerinin de alıntıldığını bilinmektedir. Benzer şekilde, İslamiyet'i daha iyi kavramak ve yaygınlaştırmak amacıyla Arapça ve Farsçadan pek çok dinî metin çevrilirken metinlerde yer alan atasözleri ve deyimler de olduğu gibi birebir çevrilmiş ve yüzyıllar boyunca kullanılmıştır (Şimşek, 2020).

İletişimin temel birimi olan anlam, metin ile okuyucu ya da dinleyicinin karşılıklı etkileşimi sonucu üretilir. Bu bakımdan anlam üretimi dinamik bir eylemdir ve bu eylemde iki taraf eşit görev üstlenir (Kılıç, 2007). Deyimlerin gündelik dilde anlamlarını ve bağlamsal işlevlerini koruyarak kullanılmaya devam etmesi dilin de söz varlığını, dolayısıyla kendini koruduğunun önemli göstergelerindendir.

Bir toplumda ortak etkiler oluşturan gelenekler, danslar, türküler, deyim ve atasözleri gibi pek çok unsur o toplumda işleyen ortak simgesel sistemlerdir ve sembolik biçimlerinin korunması, aynı zamanda ifade ettikleri kültürel bağlamın anlaşılması, yaşatılması ve sonraki nesillere aktarımı gereklidir (Mete, 2023:137). Dilde hazır buldukları, söz sırasında üretilmedikleri ve yıllar içinde kalıplaştıkları için deyimler üzerine yapılan çalışmalarla dilin zenginliği, anlatım biçimi, kelimelerin tarihî süreç içinde geçirdiği anlam değişimleri gözler önüne serilebilmektedir (Şimşek, 2020:101). Bu bağlamda, çalışmamızda ilki Derviş Hasan Medhî tarafından XVI. yüzyılda derlenip Sultan III. Murad'a sunulan, sonrasında çok sevildiği için XIX. yüzyıla kadar derlemelerine devam edilen İbni Sina hikâyelerinde yer alan deyimlerin izi sürülerek günümüze kadar ulaşan veya görünmez olan deyimlerin tespiti amaçlanmıştır. Söz konusu İbni Sina hikâyeleri deyimlerin bolca kullanıldığı kıymetli halk hikâyelerindedir.

Türk Halk Hikâyeleri Kapsamında İbni Sina Hikâyeleri

Avrupa'da "Avicenna" olarak tanınan İbni Sina (asıl adı Ebu Ali el-Hüseyin bin Abdullah bin Ali bin Sina), 980 yılında Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde doğmuştur. Henüz on sekiz yaşındayken Samani şehzadesini tedavi edince saray kütüphanesini kullanma hakkı kazandığı bilinmektedir. Samani Hanedanlığı sona erince Gazneli Mahmut'un emrine girmek için kaçan ve farklı bölgelerin emirliklerinde vezirlik de dâhil çeşitli görevlerde çalışan İbni Sina, İsfahan'a yerleşmişken Hemedan Emiri marifetiyle hapse düşmüştür. Bir süre Hemedan Emiriyle çalışan Sina, kardeşi ve bir öğrencisiyle uzun ve zorlu bir seyahatten sonra yeniden İsfahan'a kaçır, Ebu Cafer'in hizmetinde on yıl kalıp doktorluk, danışmanlık ve askerlik yapar ve 1037 yılında, elli yedi yaşında iken hastalanarak vefat etmiştir. (Aksay Albuz, 2020)

İbni Sina, yetenekleri ve parlak zekâsıyla yaşadığı dönemde insanları fazlasıyla etkilemiştir. O kadar ki onun hakkında pek çok halk hikâyesi ve efsaneler türemiştir.

Aksay Albuz'un (2023) *Esrâr-ı Hikmet Ebu Ali Sina ve Biraderi Ebu'l-Haris'in Hikâyeleri* kitabından ulaşılan İbni Sina hakkında bilinen bazı hikâyeler şunlardır:

- “Derviş Hasan Medhî, Esrar-ı Hikmet, Kıssa-i Ebû Ali Sina ve Ebü'l-Haris, (İstanbul) Üniversite Kütüphanesi, Numara. TY 690. Kıssa-i Ebû Ali Sina ve Ebu'l Haris, nüshanın 1b-77a sayfaları arasındadır.

- Hâzâ Hikâyet-i Ebû Ali Sina, Üniversite Kütüphanesi, Numara. TY. 1178. Nüsha H. XI. (M. XVII) asra ait gibi görünmektedir. İbn Sina'nın hikâyeleri yazmanın varak 202 b-239 arasındaki 37 varaklık bir kısmını işgal eder ve sonu noksanıdır.

- Seyyid Ziyaeddin Yahya, Gencine-i Hikmet, Revan Köşkü Kütüphanesi, Numara 1478. Göremediğimiz Revan Köşkü nüshası hakkında Ahmet Ateş şu bilgileri veriyor: “İstinsah tarihi ve müstensihî belli değildir. Nüsha, görünüşe göre çok yenidir (H. XII. Asır). Baş ve sonu basmanın aynıdır.”

- Seyyid Ziyaeddin Yahya, Gencine-i Hikmet, Ankara Cebeci Halk Kitaplığı, Numara. 2164.

- Ebû Ali Sina Hikâyesi, Cahit Öztelli Yazmaları arasında bulunan bu yazma 19 sayfa olup XVIII. yüzyılda yazılmıştır.

- Hâzâ Kitab-ı Ebu Ali Sina, Mehmet Çayırdağ'ın özel kitaplığında olup üç hikâye bir aradadır. Diğer iki hikâyenin hangileri olduğu belirtilmemiştir.

- Yapı Kredi Yazmaları arasında, 862 numarada kayıtlıdır. Nesih hatla, 220 x 163 mm. Ölçüsünde, 44 varakta, 15 satırlı, âharlı, krem kâğıda 1196 (1782) yılında yazılmıştır.

- M. Sabri Koz'un özel kitaplığında (iki nüsha) ve Türk Dil Kurumu Kütüphanesinde.

- Ebû Ali Sina ve Ebü'l-Haris, İstanbul, 1840/41.

- Reisü'l-Hükemâ-i Ebû Ali Sina, Kazan, 1865-66.

- Hâzâ Hikâye-i Ebû Ali İbn Sina, İstanbul, 1868/69.

- Kitab-ı Ebû Ali Sina, İstanbul, 1386/87.

- “Hakiki Sihirbaz Ebu Ali Sina” 1959'da basılmıştır.”

- “Giridli Ali Aziz Efendi'ye ait Muhayyelât-ı Aziz Efendi adlı eser, Ahmet Kabaklı tarafından sadeleştirilmiştir.

- Recep Kırıkçı tarafından Osmanlıcadan sadeleştirilen Binbir Gündüz Masalları adlı iki ciltlik bir eserdir. Eserin ikinci cildinde yer alan “Ebu Ali Sina” adlı masal, olay halkaları ve motifler açısından benzerliklerin yanısıra farklılıklar da göstermektedir.

- Kazak Halık Edebiyeti Dastandar adlı eserde yer alan “Ebugalisina, Ebilharis” adlı hikâyeler, hadiselerin yer yer resmedilerek aktarıldığı, Kazak Türkçesi ve Kiril harfleriyle yazılmış bir eserdir.

- Hâzâ Hikâyet-i Ebû Ali Sina adını taşıyan varyantta “İş bu mecmuada Ebu Ali Sina ve Hatem-i Tâi ve Bülbülnâme hikâyeleri derc olunmuştur.” şeklinde bilgi bulunmaktadır. Matbu metin Sivas Valiliği Ziyabey Kütüphanesi İhtisas Kitaplığında demirbaş no: 1460’ta kayıtlıdır.

- Ziyâü’-d-din Seyyid Yahya tarafından yazılan Gencîne-i Hikmet adlı yazma, Millî Kütüphane’de “Y1.A-453 İbn Sina Salonu”nda kayıtlıdır. Baş ve son kısmındaki beyitleri eksik olan bir metindir.

- Vakf-ı Sahih adını taşıyan yazma, Sivas Valiliği Ziyabey Kütüphanesi İhtisas Kitaplığında demirbaş no: 3931’de kayıtlıdır.

- Kıssa-i Ebu Ali Sina adını taşıyan yazma, Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kitaplığı Yazmalar Kataloğu’nda, no: 785/2’de tespit edilmiştir. 1165 yılında istinsah edilmiştir.

- Fehmi Edhem Karatay’ın hazırladığı Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Katoloğu’nda “Hâl Tercümelere, Âlim, Şair ve Sanatkârlar” başlığı altında 1180 R.1478 olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Ali b. Sina’nın muhtelif kaynaklardan toplanarak Ziyâ’eddin Yahya tarafından yazılan menkıbelerdir.” tanıtılmaktadır.

- 2014 yılında Vahit Türk’ün Esrâr-ı Hikmet (İbni Sina’nın Maceraları) adlı çalışmasına konu olan nüsha, Millî Kütüphane’de 06. Mil. Yz. A8125 arşiv numarasıyla kayıtlıdır.

- Sevinç Aksay Albuz’un çalıştığı nüsha, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi yazmalar bölümünde 36104 numarayla kayıtlı *Esrar-ı Hikmet Hikâye-i Ebu Ali Sina ve Biraderi Ebu'l Haris* adlı eserdir.

- İstanbul Emniyet Matbaası’nda H. 1341 (M. 1923) tarihli tıpkıbasım da Hayrullah Kahya tarafından Osmanlı Türkçesi/Türkiye

Türkçesi Karşılaştırmalı Ebu Ali Sina ve İbn Haris Hikâyeleri olarak yayınlanmıştır.

- Ebu Ali Sina ve İbn-i Haris Hikâyeleri adlı H. 1341 (M. 1923) tarihli İstanbul'da Kader Matbaası'nda basılan eserin tıpkıbasımı İter Uzel'in özel kütüphanesinde bulunmaktadır.

Yöntem

Bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bilgi toplama yöntemi olarak kullanılan doküman inceleme yöntemi Foster'ın belirttiği; (1) dokümanlara ulaşma, (2) orijinaliği kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) verileri analiz etme ve (5) veriyi kullanma şeklindedir (akt. Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 193). Bu bağlamda Şenocak'ın (2005) çalışmasında yer alan Hakiki Sihirbaz Ebu Ali Sina, Muhayyelat-ı Aziz Efendi, Binbir Gündüz Masalları, Kazak Halık Edebiyeti Dastandar, Hâzâ Hikâyet-i Ebû Ali Sînâ; Masal Araştırmaları adlı eserden elde edilen iki sözlü varyant; Gencine-i Hikmet, Vakf-ı Sahih, Hikâyet-i Ebû Ali Sînâ, Kıssa-i Ebû Ali Sînâ ile Ali bin Sînâ menkıbelerini içeren bir nüsha; Türk'ün (2014) yayınladığı Esrâr-ı Hikmet; Aksay Albuz'un (2020) üzerinde çalıştığı Esrar-ı Hikmet Hikâye-i Ebu Ali Sina ve Biraderi Ebu'l Haris nüshaları ile ilk kez bu çalışmada yer alan 1586-1600 olarak tarihlendirilen Bibliothèque Nationale de France (Fransız Milli Kütüphanesi) Türkçe El Yazmaları Bölümü'nde 12148/btv1b10084034j koduyla yayınlanan اسرار حکمت. Histoire romanesque d'Avicenne, dont le titre est donné sous cette forme dans le vers qui la commence, avec le titre adventice de قصة ابو على سينا, par Madhi مدحی adlı nüshalarına ulaşılmıştır. Eser ve çalışmalarda geçen deyimler belirlenmiştir. Belirlenen deyimler arasından sözlük ve bağlamdan anlamına ulaşılabilen deyimler seçilmiştir. Seçilen deyimlerin güncellik durumları değerlendirilmiştir. Böylelikle deyimlerin değişim ve gelişim durumunun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Ancak ara dönemlerdeki değişimler çalışma kapsamı dışından bırakılmış sadece 16-18. yüzyıllar arasındaki İbni Sina hikâyelerinde yer alan deyimler belirlenip güncel durumları incelenmiştir.

Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde, yöntem bölümünde açıklanan eser ve araştırmalardan seçilen deyimlerin Türkiye Türkçesindeki güncel durumlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.

Gündelik ve edebî dilde sıklıkla kullanılan deyimler, toplumun kültürel birikiminin canlı bir uzantısıdır. Deyimlerin değişmesi ya da unutulması, dilin kullanım işlevlerini de etkilemektedir. Deyimlerin dilin tarihî sürecindeki gelişim ve değişim çizgisinin keşfedilerek ortaya koyulması önemlidir. Bu bağlamda, söz konusu çalışmada deyimler bakımından zengin bir kaynak olan İbni Sina halk hikâyelerinde geçen deyimlerin değerlendirilmesinin alana katkısı olacağı düşünülmektedir.

1. İbni Sina Hikâyeleri'nde geçen deyimlerden TDK Sözlükleri'nde karşılığı olan deyimler

İbni Sina hikâyelerinde geçen deyimler web sitesinden TDK Güncel Sözlük ve Büyük Türkçe Sözlük'te (23.01.2025-04.03.2025 tarihleri arasında) tarandığında aynen yer alan deyimler aşağıdaki gibidir:

- 1.1. *aciz kal-*: Uğraştığı hâlde bir şey yapamamak, yapmaya gücü yetmemek
- 1.2. *aciz ol-*: Gücü yetmemek
- 1.3. *aklı başına gel-*: Ayılmak, kendine gelmek
- 1.4. *aklı başından git-*: Çok sevinçten veya korkudan ne yapacağını şaşırarak
- 1.5. *aklı git-*: Şaşırarak, korkmak
- 1.6. *(bir şeyde) Aklı kal-*: Geride bıraktığı veya elde edemediği bir şeyi arzu, hasret, merakla hep düşünür olmak, düşünmekten kendini alamamak, unutamamak
- 1.7. *aklı başına al- (veya toplu- veya devşir-)*: Akılsızca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak
- 1.8. *kendi âlemine dal-*: 1. çevre ile ilgisini kesip iç dünyasına kapanmak
- 1.9. *altına al-*: alt etmek, üstünlük sağlamak, yenmek
- 1.10. *aman verme-*: 2. acımayıp öldürmek
- 1.11. *and iç-*: bir şeyi yapmaya veya yapmamaya söz vermek; yemin etmek
- 1.12. *(birinin veya bir işin) ardına (veya arkasına) düş-*: Arkasından gitmek, peşini bırakmamak
- 1.13. *ayağına düş-*: çok yalvarmak

- 1.14. *ayağına getir-*: sıra, saygı gözetmeksizin birinin yanına gelmesini sağlamak
- 1.15. *ayağum toz bile*: yoldan gelir gelmez, henüz dinlenmeden
- 1.16. *ayıbını yüzüne vur-*: Birinin kusurunu yüzüne söylemek
- 1.17. *az kaldı (veya kalsın)*: 2. bir işin gerçekleşmemesi söz konusuyken gerçekleşmesi durumunda kullanılan bir söz
- 1.18. *barmağın (parmak) ısır-*: Çok şaşırarak.
- 1.19. *baş eğ-*: 1. saygı göstermek için baş eğerek selamlamak
- 1.20. *baş vur-*: Başını eğerek saygı ile selam vermek
- 1.21. *başını uçur-*: Kafasını keserek koparmak
- 1.22. *baş gel-*: Kötü bir durumla karşı karşıya kalmak
- 1.23. *başından geç-*: Daha önce aynı duruma uğramış olmak
- 1.24. *bazarlık (pazarlık) et-*: 1. bir şeyin fiyatı üzerinde karşılıklı çekişmek
- 1.25. *bela ol-*: Aşırı güçlük, sıkıntı ve zarara sebep olmak
- 1.26. *başım gözüm üstüne*: Belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz
- 1.27. *dile getir-*: 2. belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek
- 1.28. *beyhude yere*: Boşuna
- 1.29. *baş gel-*: Kötü bir durumla karşı karşıya kalmak
- 1.30. *can başına sıçra-*: Çok korkmak
- 1.31. *can baş üstüne*: İstenilen şeyin büyük bir memnunlukla yapılacağını anlatan bir söz
- 1.32. *canına minnet (ol-)*: Beklenilmeyen iyi bir durumla karşılaşıldığında duyulan memnunluğu anlatmak için söylenen bir söz
- 1.33. *canından bez- (bık- veya usan-)*: Ölümü göze alacak kadar sıkıntı içinde olmak
- 1.34. *canını kurtar-*: 1. Ölümden kurtulmak
- 1.35. *can baş üstüne*: İstenilen şeyin büyük bir memnunlukla yapılacağını anlatan bir söz
- 1.36. *dem vur-*: bir şeyden söz etmek, konu açmak
- 1.37. *dikkat et-*: 1. Düşüncelerini bir nokta üzerinde toplamak, bir şeyin üzerinde itina ile durmak
- 1.38. *dile gel-*: 2. Konuşma kudreti, yeteneği, olmayan varlık konuşmak, dillenmek, lisana gelmek
- 1.39. (biri, birine deli) *divane ol-*: Aşırı derecede ilgi göstermek
- 1.40. *dostluk et-*: Yakınlık kurmak, dost gibi candan davranmak
- 1.41. *doyum olma-*: 2. Bir şey yetmemek, bir şeye kanamamak
- 1.42. *dünya görmüş-*: 2. Deneyimli
- 1.43. *dünyadan git-*: Ölmek
- 1.44. *düşmanlık et- (yap-)*: Düşman gibi davranıp kötülük etmek, zarar vermek
- 1.45. *el aç-*: Dua etmek üzere ellerini yukarı kaldırmak.

- 1.46. *el irmez*: Bir iş karşısındaki güçsüzlüğü anlatmak için kullanılan bir söz
- 1.47. *ele geç-*: 1. Bir kimse yakalanmak
- 1.48. *ele geçir-*: 3. gizlenmek istenen bir şeyi elde etmek
- 1.49. *Elden ne gelir?*: Çaresiz bir durumda yapılacak bir şey olmadığını anlatan bir söz
- 1.50. *elinden al-*: Bir şeyden mahrum etmek
- 1.51. *elinden bir kaza (veya sakatlık) çık-*: İstemeyerek birini yaralamak veya öldürmek
- 1.52. *elinden gel-*: Yapabilmek
- 1.53. *elem çek-*: Acı duymak, ıstırap çekmek
- 1.54. *gam yime-*: Kaygılanmamak
- 1.55. *gazaba gel-*: Öfkelenmek, kızmak
- 1.56. *geri dur-*: Bir iş yapmaktan kaçınmak
- 1.57. *gönlünden geçir-* (geç-): 1. bir şeyin olmasını veya bir şey yapmayı istemek 2. Düşünmek
- 1.58. *gözini bağla-*: Doğruyu bulamaz, düşünemez duruma getirmek
- 1.59. *gurbet çek-*: Doğup yaşadığı yerleri özlemek
- 1.60. *güç gel-*: Bir şeyin yapılmasında zorluk ve sıkıntı ile karşılaşmak
- 1.61. *hakkından gel-*: 2. Yenmek, öç almak veya cezasını vermek
- 1.62. *hatırına gel-*: Aklına gelmek
- 1.63. *hatırına getir-*: 2. Hatırlamak
- 1.64. *hayrette* (hayretler içinde) *kal-*: Şaşakalmak, şaşırarak
- 1.65. *hayrete* (hayretlere) *düş-*: Şaşakalmak, şaşırarak
- 1.66. *hisse* (hissenin) *al-*: 2. Ders çıkarmak
- 1.67. (birine) *iş et-/it-*: Birine beklemediği bir davranışta bulunarak zarar vermek
- 1.68. *kaleme al-*: Bir konuyu yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
- 1.69. *karşı çık-*: 1. Dışarıdan gelenleri karşılamaya gitmek
- 1.70. *kendinden geç-*: 1. Bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak 2. Bir şey karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak
- 1.71. *kız ver (vir)-*: Bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
- 1.72. *kulak tut-*: Dinlemek, işitmek istemek
- 1.73. *kurban ver-*: 2. Mecaz kendi çıkarı için birini veya bir şeyi feda etmek
- 1.74. *Mübarek olsun!*: "hayırlı, uğurlu olsun" anlamında kullanılan bir kutlama sözü
- 1.75. *ne kadar*: 2. çok, oldukça
- 1.76. *önüne düş-*: 2. birine kılavuzluk etmek
- 1.77. *sefa sür-*: Rahat, kaygısız, sakin ve eğlenceli yaşamak
- 1.78. *sefasını sür-*: Bir durumun getirdiği, sağladığı olanaklardan yararlanmak
- 1.79. *sefasına bak-*: Rahatına bakmak

- 1.80. *selam (selamın) al-*: 1. Birinin selamlamasına karşılık vermek
- 1.81. *selam(lar) et-(it-)*: Uzakta olan birine esenlik dilemek
- 1.82. *selam vir-*: selamlamak
- 1.83. *Şart olsun*: 1. "Nikâhım üzerine yemin ederim ki, öyle değilse veya bunu yapmazsa karım boş düşsün (olsun)." anlamında yemin olarak kullanılan bir söz 2. yemin etmek için kullanılan bir söz
- 1.84. *tehevvür et-*: Çok kızmak, öfkelenmek, köpürmek
- 1.85. *var ol!*: Yaşa!
- 1.86. *yüreğini dağla-*: acıyla ve özlemle içi yanmak, acıyla kıvrınmak.
- 1.87. *(bir şeye) yüz tut-*: (I) yönelmek

2. İbni Sina Hikâyeleri'nde geçen deyimlerden TDK Sözlükleri'nde yakın/eş anlamlı sözcüklerle karşılığı olan deyimler

İbni Sina hikâyelerinde geçen deyimler web sitesinden TDK Güncel Sözlük ve Büyük Türkçe Sözlük'te (23.01.2025-04.03.2025 tarihleri arasında) tarandığında eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle yer alan deyimler aşağıdaki gibidir:

- 2.1. *açmaza getir- (veya düşür-)*: Düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak
- 2.2. *adam sal-*: Haberci göndermek
- 2.3. *insanlık et-*: İnsana yaraşır biçimde davranmak
- 2.4. *aferin al-*: Değerli görülüp beğenilmek
- 2.5. *ah et-*: Acı ile içini çekmek
- 2.6. *ahde vefa et-*: Sözünde durmak
- 2.7. *sözünden dön-*: Verdiği sözü yerine getirmemek veya tutmamak
- 2.8. *(bir şeye) akıl erdireme-*: (bir şeyi) Anlayamamak, sırrını çözememek, mahiyetini kavrayamamak
- 2.9. *aklı yetişme-*: Bir şeye inanmamak, ihtimal vermemek, havsalasına sığdırmak, akli almamak.
- 2.10. *âlem et-*: Eğlence düzenlemek, alem yapmak.
- 2.11. *amanı mamanı yok*: "Başka çare yok, itiraz kabul edilemez." anlamında kullanılan bir söz
- 2.12. *ardına düş-*: Birinin arkasından gitmek
- 2.13. *ayağına (ayaklarına) kapan-*: 1. alçalırcasına yalvarmak
- 2.14. *ayan ol-*: Gözle görülür bir şekilde açık ve belli olmak
- 2.15. *başına gel-*: Zor şeyler yaşamak
- 2.16. *başından geç-*: Zor şeyler yaşamak
- 2.17. *bazarlık it-*: Bir şeyin fiyatı üzerinde karşılıklı çekişmek
- 2.18. *ateş kesil-*: 1. çok kızgın davranışlarda bulunmak.
- 2.19. *canı yerine gel-*: 1. Yorgunluğu geçmek 2. Sağlığını, gücünü kazanmak

- 2.20. *içi rahat et-*: Kaygı duyulacak bir konu bulunmadığını öğrenerek ferahlamak
- 2.21. *cihana gel-*: Doğmak
- 2.22. *(dillere) destan ol-*: Herkes tarafından sözü edilir durumda (olmak), çok meşhur (olmak)
- 2.23. *dost düşman katında*: tanıdık tanımadık herkese karşı
- 2.24. *hayran ol- (kal-)*: Çok beğenmek
- 2.25. *el kaldır-*: Yalvararak Allah'tan bir şey dilemek
- 2.26. *el at-*: 3. Sarkıntılık etmek
- 2.27. *el değme-*: 2. Mecaz saflığı bozulmamak
- 2.28. *elden geldükçe*: Gücünün yettiği kadar, yapabildiği kadar, mümkün olduğu kadar.
- 2.29. *ele karış-*: (evlenme sebebiyle) Aileye yabancı bir kimse girmek, başka bir aileyle hısımlık olmak
- 2.30. *elinden bir hata çık-*: İstemeyerek birini yaralamak veya öldürmek
- 2.31. *fikre var-*: Bir konu üzerindeki düşüncesini ileri sürmek
- 2.32. *gözünden (gözlerinden) uyku ak-*: Çok uykulu olmak
- 2.33. *(bir şey birinin) gücüne git-*: Gönlü kırılmak, onuruna dokunmak
- 2.34. *hizmetine gir-*: Yanında çalışmak.
- 2.35. *(bir kimsenin) hizmetinde bulun-*: Yanında çalışmak.
- 2.36. *iş aç-*: Uğraştırıcı ve üzücü bir işin çıkmasına yol açmak
- 2.37. *kaleme getir-*: Yazmak, yazarak anlatmak
- 2.38. *karşısına geç-*: 3. Birinin veya bir şeyin karşısında durmak
- 2.39. *kazaya uğra-*: Can ve mal kaybına veya zararına neden olan kötü bir olayla karşılaşmak
- 2.40. *kendi kendine*: 2. Başkalarının müdahalesi olmaksızın, yalnız başına
- 2.41. *kendi hâline bırak-*: Karışmamak, müdahale etmemek
- 2.42. *kendini kaybet-*: 2. aşırı duygulanma dolayısıyla çevrede olup bitenin farkına varamamak
- 2.43. *kül et-*: 2. (mec.) Birinin varını yoğunu tüketmek, yok etmek
- 2.44. *maskaralığ al-*: maskaraya almak, biriyle eğlenmek, gülünç duruma düşürmek.
- 2.45. *nazar at-/atfet*: Bakmak
- 2.46. *nazar et- (eyle-, kıl-)*: 1. Bakmak. 2. İncelemek amacıyla bakmak, düşünerek bakmak
- 2.47. *taam et-*: Yemek yemek
- 2.48. *uğrun uğrun*: Gizlice, gizli olarak, gizli gizli
- 2.49. *kemlik et-*: Kötü davranışlarda bulunmak
- 2.50. *yerle bir et-*: Temeline kadar yok etmek, tahrip etmek
- 2.51. *yerine getir-*: 1. istenileni, gerekeni yapmak
- 2.52. *yerli yerinde*: Eskiden olduğu yerde
- 2.53. *yüz vur-*: 1. Başvurmak

- 2.54. *Yüzü ak olsun*: “Utanacağı hiçbir şey yapmamış olsun, hiçbir ayıbı bulunmasın” anlamında hayır duâ sözü
- 2.55. *(bir şey veya birinden) zarar gel-*: (onun yüzünden) kötü bir sonuçla karşılaşmak, kayba uğramak

3. Diğer sözlüklerde karşılığı olan deyimler

İbni Sina hikâyelerinde geçen deyimler arasından, günümüzde kullanımdan çıkmış ya da unutulmuş sözcükleri de kapsayan Misalli Büyük Türkçe Sözlük (Kubbealtı Sözlüğü), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat (Devellioğlu Sözlüğü), Resimli Kâmûs-ı Osmânî, Kâmûs-ı Okyanus I-II-III, Ahter-i Kebîr I-II, Resimli Kâmûs-ı Osmânî, Lugat-i Nâcî, Nişanyan Sözlük, Kamus-ı Türkî, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü gibi sözlüklerde karşılıkları bulunabilen deyimler aşağıdaki gibidir:

- 3.1. *aciz fermande kal-*: Uğraştığı hâlde elinden hiçbir şey gelmemek, aciz kalmak bir şey yapamamak, yapmaya gücü yetmemek
- 3.2. *açmaz koy-*: Hile yapmak, aldatmak
- 3.3. *ademler sal-*: Haberci göndermek
- 3.4. *ademlik eyle-*: Olgun davranışlar göstermek, adam gibi davranmak
- 3.5. *aferin eyle-*: Beğenmek, güzel bulduğunu, beğendiğini belirtmek
- 3.6. *ah it-*: Derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
- 3.7. *ahde vefa it-*: Verdiği sözü yerine getirmek, verdiği sözden dönmek
- 3.8. *ahdimden dön-*: Düşüncesini veya anlaşmasını değiştirmek
- 3.9. *aklı başından rayıgan kal-*: Ne yapacağını şaşırarak, düşünemez olmak
- 3.10. *aklımı aldır-*: Gözü bir şeyi görmeyecek şekilde kendini kaptırmak
- 3.11. *aklımı başına dir-*: Mantıksız, ölçüsüz davranışlarda bulunmaktan kendini kurtararak akıllıca bir yola girmek
- 3.12. *alay bağla-*: Düşman karşısında harekete geçmek üzere emir ve kumanda beklemek, savaş durumu almak
- 3.13. *aları aları bak-*: Dikkatli, temkinli davranmak
- 3.14. *(kendi) aleminde ol-*: Çevre ile ilgisini kesip iç dünyasına kapanmak
- 3.15. *altına al-*: Kavgada güç bakımından üstünlük sağlamak, yenmek
- 3.16. *aman virme-*: Canını bağışlamamak, öldürmek
- 3.17. *aman ve zeman virme-*: Mazeret kabul etmemek
- 3.18. *araya düş-*: Birine veya bir topluluğa kılavuzluk etmek.
- 3.19. *ayağına yüz sür-*: Çok yalvarmak
- 3.20. *baş ur-*: Başını eğerek saygı ile selam vermek

- 3.21. *başın aşağı it-*: Çok utanmak, mahcup olmak.
- 3.22. *bed-nam-ı alem eyle-*: Adını kötüye çıkarmak, dile düşürmek
- 3.23. *be-ser çeşim di-*: Bir isteğin, buyruğun hemen yerine getirileceğini bildiren söz, başüstüne, başım gözüm üstüne.
- 3.24. *beyana gelmez*: Söylenemez, anlatılamaz, dile getirilemez.
- 3.25. *beyhude yire*: Boşuna.
- 3.26. *bi-kes kal-*: Kimsesiz olmak, yalnız, sahipsiz olmak.
- 3.27. *bir pare ateş ol-*: Çok öfkelenmek.
- 3.28. *bunca işler geç-*: Kötü durumlarla karşılaşmak
- 3.29. *canı yirine gel-*: Heyecanı yatışmak, sakinleşmek.
- 3.30. *canım üzere olsun*: İstenilen şeyin büyük bir memnunlukla yapılacağını anlatan bir söz.
- 3.31. *canım rahat olur*: İç huzuru ve baş dinçliği hissetmek.
- 3.32. *canıma minnet bil-*: Arayıp da bulamadığı bir şeyi bulmuş gibi hemen kabul etmek, çoktan razı olmak.
- 3.33. *canımdan bîzâr it-*: Ölmek isteyecek kadar sıkıntıda kalmak.
- 3.34. *canını halas eyle-*: Ölümden kurtulmak.
- 3.35. *can baş üzerine/üstüne*: Belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz.
- 3.36. *can u başım üzerine*: Belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz.
- 3.37. *canım üzerine*: Belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatan bir söz.
- 3.38. *dem ur-*: bir şeyden söz etmek, konu açmak.
- 3.39. *dasitan ol-*: Herkes tarafından konuşulur olmak.
- 3.40. *dik dik (bakmak, söylemek, bağürmak, konuşmak...)*: Sert sert, haşın haşın (bakmak, söylemek...)
- 3.41. *dikkatler eyle-*: Duygu ve düşüncelerini bir konu veya iş üzerinde yoğunlaştırmak
- 3.42. *divane kıl-*: (Duygusal nedenlerle) Aklını başından almak, doğru düşünmesini engellemek, dengesini bozmak
- 3.43. *dostluk eyle-*: Yakınlık kurmak, yakın arkadaşlık kurmak
- 3.44. *doymak olmaz*: Tattığı, aldığı, yaptığı kadarı kâfi gelmemek, istemekten kendini alamamak, istedikçe istemek
- 3.45. *dünyadan ahirete intikal it-*: ölmek
- 3.46. *dünyâdan ayrılmak (göçmek)*: Ölmek
- 3.47. *düşmanlık eyle-*: Kötülük etmek, zarar vermek.
- 3.48. *el ur-*: Namusunu, saflığını bozmak
- 3.49. *ele gir-*: Gizlenmek istenen bir şeyi elde etmek, yakalamak
- 3.50. *ele getir-*: 1. Yakalamak. 2. Gizlenmek istenen bir şeyi elde etmek
- 3.51. *ele vir-*: (kadın için) Evlendirmek
- 3.52. *Elimden ne gelir?*: “Yapılacak bir şey yok” anlamında çaresizlik bildirir.

- 3.53. *fena darından beka darına git-*: Fani dünyadan baki dünyaya göçmek, ölmek.
- 3.54. *firkate gel-*: Üzölmek, üzüntü içinde kalmak.
- 3.55. *gazabından bir pare ateş ol-*: Çok öfkelenmek
- 3.56. *girü dur-*: Bir iş yapmaktan kaçınmak
- 3.57. *gönlünden ayıt-*: düşünmek, içinden geçirmek
- 3.58. *gözünden çık-*: bir kişi veya şey değerini yitirmek, artık rağbet görmemek
- 3.59. *gözünden uyhu git-*: Uyumak istediği halde uykuya dalamamak, uyuyamamak
- 3.60. *güci yetme-*: eldeki imkânlarla ancak altından kalkabilmek, üstesinden gelebilmek
- 3.61. *gücüne gel-*: Gönlü kırılmak, onuruna dokunmak
- 3.62. *hayrete var-*: Şaşakalmak, çok şaşırarak
- 3.63. *hazım it-*: (hoş olmayan bir duruma) Ses çıkarmadan katlanmak, tahammül gösterip susmak
- 3.64. *hizmetinde geçür-*: Yaşamını birinin hizmetinde veya bir yol uğruna harcamak
- 3.65. *iş it-*: (ne, çok vb. sözcüklerle) Kötülük yapmak
- 3.66. *(bir) iş ol-*: Uğraştırıcı ve üzücü bir durumla karşı karşıya kalmak
- 3.67. *karşu çık-*: Birini karşılamak
- 3.68. *karşu gel-*: Birini karşılamak
- 3.69. *karşu var-*: Birini karşılamak
- 3.70. *kaza gör-*: Biri ya da bir şey tarafından can ve mal kaybına veya zararına uğratılmak
- 3.71. *kendi kendiye*: Yalnız başına
- 3.72. *kendiye koy-*: Karışmamak, müdahale etmemek
- 3.73. *kendözünden geç-*: Aşırı duygulanma nedeniyle çevrede olup bitenin farkına varamayacak kadar algıyı kaybetmek
- 3.74. *kendiyi (kendüzin) yitir-*: Aşırı duygulanma nedeniyle çevrede olup bitenin farkına varamayacak kadar algıyı kaybetmek
- 3.75. *kül eyle-*: mec. Varlığını tüketmek, mahvetmek, helak etmek
- 3.76. *lâf (v)ur-*: Böbürlenmek, yüksekten atmak, övünmek
- 3.77. *nazar sal-/ kıl-*: İncelemek amacıyla bakmak, düşünerek bakmak
- 3.78. *özünü bil-*: Durum ve onuruna yakışacak biçimde davranmak
- 3.79. *pür-ateş ol-*: Aşk, ayrılık, hasret, azap, hiddet, öfke vb. duyguların yakıcı etkisinde kalmak.
- 3.80. *safa it-*: Rahat, sakin ve eğlenceli zaman geçirmek, (bir şeyin) tadını çıkarmak
- 3.81. *safalar it-*: Rahat, sakin ve eğlenceli zamanlar geçirmek, hayatın tadını çıkarmak
- 3.82. *safasında kal-*: (Bir kimse veya şeyin) Nimetinden faydalanmak, sağladığı imkânlardan yararlanmak, tadını, zevkini çıkarmak
- 3.83. *savab gör-*: Bir davranışı veya işi hayırlı ve doğru bulmak

- 3.84. *taam çekil-*: sofraya açılması, yemeğin dağıtılması
- 3.85. *tehevüre gel-*: Çok kızmak, öfkelenmek, köpürmek
- 3.86. *ugırın uğırın:* (uğrun uğrun) Gizli gizli
- 3.87. *üstüne kemlik düşürme-*: Birinin ya da bir şeyin değerini veya şerefini sarsmamak
- 3.88. *yaban adamı:* Issız yerlerde bir şey görmeden yetişmiş, yabani, vahşi kimse.
- 3.89. *yabanın ayısı:* (argo) Kaba saba kimse
- 3.90. *yalan olmayayım:* “Yalan ya da yanlış söylediğim düşünülmesin.” anlamında kullanılır.
- 3.91. *yir ile beraber eyle-*: Temeline kadar yok etmek
- 3.92. *yirine getir-*: İstenileni, gerekeni yapmak
- 3.93. *yirlü yirinde:* Eskiden olduğu yerde
- 3.94. *yüz ur-*: Başvurmak
- 3.95. *üzüne çık-*: (bir mekânın) Ön tarafına, ön kısmına geçmek
- 3.96. *Yüzün ağ olsun:* İyilik, yardım veya hoşça giden bir davranış karşısında "Sağ ol, çok yaşa, teşekkür ederim." anlamlarında kullanılır.
- 3.97. *zarar getir-*: (onun yüzünden) Kötü bir sonuçla karşılaşmak, kayba uğramak

4. Sözlüklerde karşılığı bulunmayan deyimler

Bir dilin geçmiş devirlerinde kullanılmakla birlikte, “hâl”de kullanımdan düşmüş kelimeler ve nispeten deyimlerin karşılıklarını birtakım sözlüklerden bulmak imkânımız varsa da bu her zaman mümkün olamamaktadır (Köksal, 2001, 127). İbni Sina hikâyelerinde geçen deyimler arasından, incelenen sözlüklerde bulunamayıp yalnızca bağlamdan anlamına ulaşılabilen yani güncelliğini koruyamamış ve unutulmuş deyimler aşağıdaki gibidir:

- 4.1. *acebe kal-*: Büyük bir şaşkınlığa düşmek, çok şaşırarak
- 4.2. *aceb ol-*: Yadırganacak bir duruma gelmek
- 4.3. *açmazdan bak-*: Gizlice etrafı süzmek
- 4.4. *ademden azma maymun:* İnsandan bozma maymun (gibi adam)
- 4.5. *afak ol-*: Dünyanın her köşesinde bulunmak
- 4.6. *ahde dürüst it-*: Verdiği söze bağlı olmak
- 4.7. *aklı gel-*: Ayılmak, kendine gelmek
- 4.8. *asrın Eflatun’u geçün-*: Kendini dönemin Platon’u kadar bilgili göstermek
- 4.9. *aşinalık itme-(den geçüp git-):* İlgilenmemek, tanıdığını belli etmemek
- 4.10. *ayan u beyan olun-*: Görünür hâle getirilmek, belli edilmek, açıkça meydana çıkarılmak

- 4.11. *az belalar mı çek- az hatalar mı sav-*: Pek çok kötülük beladan kurtulmayı başarmak
- 4.12. *artık güfiara mecali olma-*: (aşırı heyecan ya da korku nedeniyle) Başka bir söz söylemeye gücü yetmemek
- 4.13. *ayruk nutka mecali kalma-*: (aşırı heyecan ya da korku nedeniyle) Başka bir söz söylemeye gücü yetmemek.
- 4.14. *başdan çık-*: Baş vurulmak, başından olmak
- 4.15. *çok iş görmüş-*: Tecrübeli, olgun.
- 4.16. *dar-ı fenadan dar-ı bekaya rihlet et-*: Fani dünyadan baki dünyaya geçmek, ölmek
- 4.17. *dem-beste-i hayran kal-*: Nefesi kesilecek kadar çok beğenmek
- 4.18. *dik dik kalk-*: Kaba, yersiz hareket etmek
- 4.19. *dimdik söyle-*: gönlünden geçeni açıkça söylemek
- 4.20. *elime virseler-*: Birini egemenliği, buyruğu altına almak. (elime alsam)
- 4.21. *kârında ol-*: Kendi işiyle ilgilenmek.
- 4.22. *maaş et-*: Kazancın belli bir kısmını evin geçimine ayırmak.
- 4.23. *mizan-ı akla ur-*: Bir şeyin akla, mantığa uygunluğunu tartmak.
- 4.24. *musahibete çek-*: Karşılıklı, dostça konuşmak.
- 4.25. *nakış geç-*: kurnazlıkla birini aldatmak
- 4.26. *yaban delüsü-*: Vahşi, akli dengesi bozuk.
- 4.27. *yoğurtçuk uyut-*: yoğurt yapmak için süte yoğurt mayası koyup ılık ortamda bekletmek.

İncelemelerden elde edilen verilerin temalar altında toplanarak frekans ve yüzdelik dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1. *İbni Sina Hikâyelerinde Geçen Deyimler*

Deyimler		
Temalar	frekans	yüzde (%)
TDK Sözlükleri'nde karşılığı olanlar	87	32,71
TDK Sözlükleri'nde yakın/eş anlamlı sözcüklerle karşılığı olanlar	55	20,68
Diğer sözlüklerde karşılığı olanlar	97	36,47
Sözlüklerde karşılığı bulunmayanlar	27	10,15
Toplam	266	100

Bir kısmı bugün hâlâ güncelliğini koruyan, bir kısmı ise unutulmuş veya anlam kaymasına uğramış çok sayıda deyim halk hikâyelerinde yer aldığı bilinmektedir. Deyimlerin izlendiği bu çalışma sonucunda, 266(%100) deyimden 87(%32,71) tanesinin hem biçimsel hem anlamsal olarak güncelliğini koruyarak günümüze kadar ulaştığı; 55(%20,68) tanesinin yakın ya da eş anlamlı sözcüklerle

biçimsel ve sınırlı düzeyde anlamsal değişikliğe uğrayarak günümüze ulaştığı tespit edilmiştir. Toplam 266(%100) deyimden 97(%36,47) tanesinin ise genellikle biçimsel ve anlamsal özelliklerini korusalar da günümüzde kullanılmayan, unutulmuş sözcükleri kapsayan sözlüklerle anlamına ulaşılmıştır. Bu tablo, İbni Sina hikâyelerinde geçen deyimlerin %89,85'inin güncelliğini koruduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ancak 27(%10,15) deyime hiçbir sözlükte rastlanmadığından unutulup güncelliklerini koruyamadıkları yorumu yapılabilir. Ayrıca bu yer almayan deyimler, müstensihlerin dönem diline uygun olarak ağız kullanımlarından ya da kişisel kullanımlarından da kaynaklanabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Sonuç

Bu çalışmada, XVI. yüzyıl Osmanlı sahasında derlenmeye başlanıp XIX. yüzyıla kadar derlemelere devam edilen İbni Sina halk hikâyelerini konu edinen eser ve çalışmalarda yer alan yüzlerce deyimden seçilmiş 266 deyim izleri sürülmüş ve bu deyimlerin anlamlarını koruyarak günümüze kadar taşınıp taşınmadıkları incelenmiştir.

Bu çalışmayla deyimlerin halkın düşünce biçimini, toplumsal değer yargılarını ve yaşadığı dönemin kültürel kodlarını yansıtan dilsel bir unsur olmanın ötesinde; kültürel bir hafızayı da ileriye taşıdığı, bir kez daha ortaya konmuştur. İbni Sina hikâyelerindeki deyimlerin incelenmesi, deyimlerin tarihî bağlam içinde gelişimini takip etmeye olanak sağlamış ve Türkçenin deyim zenginliğine dair somut veriler sunmuştur.

Deyimlerin güncelliklerinin tespiti, sadece dilin mevcut durumunu anlamaya değil; aynı zamanda dil planlaması, sözlük bilimi, eğitim ve kültürel analiz gibi birçok alana doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalar, Türkçenin zenginliğini ve değişkenliğini belgelerken gelecek kuşaklara da doğru ve işlevsel bir dil mirası bırakılmasına hizmet etmekte ve deyimlerin hem sözlü kültürde nasıl yaşatıldığını hem de tarihî süreçte geçirdiği dönüşümleri gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda, çalışma hem tarihî metinlerdeki deyimlerin günümüz Türkçesiyle ilişkisini ortaya koymakta hem de deyimlerin zaman içindeki değişimini belgeleyerek dilin evrimine dair önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca deyimlerin korunamaması, dil ve edebiyat alanında çalışanlara da edebî metinleri

doğru okuma ve anlamlandırma bağlamında problemler yaratmaktadır.

Farklı halk hikâyeleri ve dönem metinleri üzerinde yapılacak benzer incelemeler, deyimlerin tarihsel seyri ve kültürel arka planının daha kapsamlı biçimde ortaya konmasına katkı sağlayacaktır.

Kültür eğitiminin dil eğitimini de kapsadığı düşünüldüğünde Türk dilinin tarihî sürekliliğini ve kültürel belleğini yansıtan güçlü yapılardan olan deyimlerin eğitim ve dil bilimsel çalışmalarda daha fazla konu edilmesi faydalı olacaktır. Bu bağlamda dil öğretim materyallerinde geçen deyim sayılarının artırılmasına önem verilmesi, yazma metinlerle ilgili çalışmaları desteklemek üzere daha fazla dönemlere ilişkin deyim sözlüklerinin oluşturulması, kaybolmaya yüz tutmuş deyimleri gün ışığına çıkaracak çalışmaların artırılması önerilmektedir.

Yazar Katkısı:

Makale tek yazarlı olup u yazarın katkısı %100'dür.

Etik Onay:

Bu araştırma insan katılımcıları veya hayvan denekleri içermemektedir ve etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Finansman:

Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki herhangi bir finansman kurumundan özel bir hibe almamıştır.

Çıkar Çatışması:

Yazarlar, bu makalenin yayınlanmasıyla ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Kaynakça

- Aksan, D. (1999). *Türkçenin gücü*. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
- Aksay Albuz, S. (2020). *Derviş Hasan Medhî'nin Esrâr-ı Hikmet Adlı Eseri (İnceleme-Metin)*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
- Aksay Albuz, S. (2023). *Esrâr-ı Hikmet Ebu Ali Sina ve biraderi Ebu'l-Haris'in hikâyeleri*. Ankara: Vizetek Yayınevi.
- Ali Seyyidi. (1324/1906). *Resimli Kâmûs-ı Osmânî*. İstanbul: Matbaa-yı Kütüphanê-i Cihân Dâruhlîlafeti'l-Âliyye.
- Asım Efendi (1305). *Kâmûs-ı Okyanus I-II-III*. İstanbul: Matbaa-yı Osmaniyye.
- Ayverdi, İ. (2011). *Misalli Büyük Türkçe Sözlük I-II-III*. İstanbul: Kubbealti.
- Çam, A. (2022). Şahseven Türklerinden atasözü ve deyim örnekleri. *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, Sayı: 53, 229-262. <https://doi.org/10.24155/tdk.2022.203>

- Develliođlu, F. (1982). *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat*. Ankara: Aydın.
- Dilçin, C. (1983). *Yeni Tarama Sözlüğü*. Ankara: TDK.
- Eker, Ü. (2012). Tarihi metin aktarımlarında deyimler. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, Sayı: 1/1, 124-157. <https://doi.org/10.7884/teke.16>
- Gülensoy, T. (2007). *Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü*. Ankara: TDK.
- Güven, B. (2023). Günlük hayatta kullanılmasına rağmen TDK atasözleri ve deyimler sözlüğü'nde yer almayan deyimlerin tespiti üzerine bir inceleme. *Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi*, Sayı: 6, 410-422. <https://doi.org/10.48174/buaad.1358587>
- Güven, Ö., & Yalnız, A. (2022). Oğuzeli ağızında kullanılan deyimler üzerine bir inceleme. *Akademik Dil Ve Edebiyat Dergisi*, Sayı: 6(2), 854-889. <https://doi.org/10.34083/akaded.1088368>
- Kahya, H. (2021). *Ebu Ali Sina ve İbn Haris Hikâyeleri*. İstanbul: Kitapyurdu Yayıncılık.
- Kanmaz, A. (2021). Türkçe deyimler üzerine yazılan makaleler hakkında bir kaynakça (1962-2020). *Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat-Mimarlık Dergisi*, Sayı: 7, 170-231. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1754316>
- Kılıç, F. (1996). Aşık Çelebi Divanında Atasözü ve Deyimler, *bilig-1/Bahar '96*, 24-30. https://bilig.yesevi.edu.tr/shw_artcl-3716.html
- Kılıç, V. (2007). Dilin işlevleri: metin eylem kuramı yaklaşımı. *Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı: 1 (2), 124-138. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/43884>
- Köksal, F. M. (2001). Klâsik Şiirimizden Bilinmeyen Bir Deyim: El Oyunu, *bilig-16/Kış*, 127-137. <https://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3426-published.pdf>
- Mehmed Seydi (1313). *Resimli Kâmûs-ı Osmânî*, İstanbul: Mahmud Bey.
- Mete, F., Aksay Albuz, S., & Candeğer, Ü. (2022). Halk türkülerinde saklanan hayatlar: Kadın ağız türküleri. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, Sayı: 29, 582-594. DOI: <https://doi.org/10.29000/rumelide.1164186>
- Mete, F. (2023). Sözlü kültür belleğinde Antep savunmasının türkülere yansması. *Millî Folklor*, Sayı: 137 (Bahar), 214-226. <https://doi.org/10.58242/millifolklor.1091767>
- Muallim Naci (1318). *Lugat-i Nâci*. İstanbul; Maarif Nezareti Celile-i Asır Matbaası.
- Mustafa Şemseddin Karahisarî (1310). *Ahter-i Kebîr I-II*. İstanbul: Matbaa-i Amire.
- Mutçalı, S. (1995). *Arapça Türkçe Sözlük*. İstanbul: Dağarcık.
- Nişanyan, S. (2002). *Nişanyan Sözlük*, İstanbul: Liber Yayınları.
- Olgun, İ. ve Dirahşân, C. (1967). *Çâphâne-i Dânişkede-i Ankara Farsça-Türkçe Sözlük*. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
- Sevinçli, V. (2024). Adilcevaz ağızında geçen deyimler ve kalıp sözler. *Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, Sayı: 4(1), 1-11. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4019767>
- Sinan, A. T. (1993). Türk Atasözlerinde Geçen Deyimler. *Millî Folklor*, Yıl: 13, Sayı: 51, 136-140. <https://www.millifolklordergisi.com/PdfViewer.aspx?Sayi=51&Sayfa=133>
- Şemsettin Sami. (1317). *Kamus-ı Türkî*. İstanbul: Dersaadet.

- Şenocak, E. (2005). *İbn Sinâ hikâyeleri üzerinde mukayeseli bir araştırma.* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
- Şimşek, Y. (2020). Arapça-Türkçe deyim kopyaları üzerine. *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-BELLETEN*, Sayı: 69,101-114. <https://doi.org/10.32925/tday.2020.39>
- Tan, N. (2020). Türkiye’de genel atasözü ve deyim sözlüklerinde anlam verme çalışmalarına toplu bir bakış. *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, Sayı: 50 (Güz), 214-226. <https://doi.org/10.24155/tdk.2020.149>
- Tergip, A. (2014). Türk atasözleri ve deyimlerinde kötüleme ifadeleri. *Cyprus International University Folklor/Edebiyat*, Sayı: 80, 275-294. https://www.folkloredebiyat.org/Makaleler/1965850139_fe-80-17.pdf
- Türk, V. (2014). *Esrar-ı Hikmet*. İstanbul: Kesit Yayınları.
- Uludağ, S. (1996). *Tasavvuf Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Marifet.
- Ungan, S., Uysal, F. & Uysal, A. A. (2022). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerde Yer Alan Deyim Varlığının İncelenmesi. *Türkiye Eğitim Dergisi*, Cilt 7, Sayı 1, 264-282. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1885160>
- Türk Dil Kurumu Sözlükleri. <https://sozluk.gov.tr/>
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Extended Abstract

Societies in world history have tried to explain to others and those who will come after them how they came into being, what they experienced to exist, and what they found valuable, in every way and method they could find. The language products used by the society are the easiest way to do this. Proverbs and idioms are widely accepted and used in society in terms of their educational, instructive and guiding nature, both in the past and today. These expressions are short but concise words of observations and experiences passed down from ancestors. They have been used in every period and branch of Turkish.

Idioms, which are fixed units of speech, have become the cultural heritage of the society they belong to because they have the feature of developing and spreading throughout historical periods. Idioms that reflect the cultural structure also contain clues about the values that the society has acquired or lost throughout the historical process. When studies on idioms are evaluated in general, it can be said that researchers have reached common views on the emergence of idioms. However, it is often discussed that words with contextual relevance acquire new meanings and functions related to this meaning outside of their real meanings. Meaning, which is the basic unit of communication, is produced as a result of the interaction between the text and the reader or listener. In this respect, the production of meaning is a dynamic action and both parties take on equal roles in this action. The fact that idioms continue to be used in everyday language while

preserving their meanings and contextual functions is one of the most important indicators that the language preserves its vocabulary and therefore itself.

In this context, the aim of the study is to trace the idioms in the stories of Ibn Sina, the first of which was compiled by Dervish Hasan Medhi in the 16th century and presented to Sultan Murad III, and later continued to be compiled until the 19th century because they were so popular, and to identify idioms that have survived to the present day or are invisible. The stories of Ibn Sina are valuable folk tales in which idioms are frequently used.

In this study, idioms used in works and studies within the scope of Ibn Sina stories were determined. Among the determined idioms, those whose meanings could be obtained from the dictionary and context were selected. The current status of the selected idioms was evaluated. Thus, it was aimed to reveal the change and development status of the idioms. Document review method was preferred in accordance with the purpose of the study.

Thus, the idioms in the stories of Ibn Sina were scanned in the TDK Current Dictionary and the Great Turkish Dictionary and idioms with the same meaning were identified. In addition, idioms with synonyms or similar meanings, even if they do not have the same meaning, were also evaluated within the scope of the study. Thus, traces of 266 idioms selected from the works and studies on Ibn Sina's folk tales were traced and it was examined whether these idioms were transferred to the present day by preserving their meanings or not.

It is known that many idioms, some of which are still current today and some of which have been forgotten or have undergone semantic shifts, are included in folk tales. As a result of this study, it was determined that 87 of the 266 idioms have survived to the present day by preserving their formal and semantic relevance, and 55 of them have survived to the present day by undergoing formal and limited semantic changes with words that are close or synonymous.

With this study, of the 266 idioms in total, 97 have been found with dictionaries that include words that are not used today and have been forgotten, although they generally retain their formal and semantic characteristics. However, since 27 idioms are not found in any dictionary, it can be interpreted that they have been forgotten and have not been able to maintain their current status completely. This situation reveals both how idioms have been kept alive in oral culture and the transformations they have undergone in the historical process. The examination of idioms in the stories of Ibn Sina made it possible to follow the development of idioms in a historical context and provided concrete data on the idiomatic richness of Turkish.